

Hartmut Amft und Susanne Amft

Welche Kinder kommen in die Psychomotoriktherapie?

Ergebnisse einer Studie zur Klientel der Psychomotoriktherapie

Welche Kinder kommen in die Psychomotoriktherapie? Die Antwort scheint einfach: Kinder mit Bewegungsauffälligkeiten. Doch wie kommt es zu diesen Auffälligkeiten? Welche Ursachen- und Entstehungszusammenhänge stehen dahinter? Mittels Fragebogen wurden über 1.300 Psychomotoriktherapien in der deutschen und französischen Schweiz untersucht. Die Daten geben ein klares, zum Teil überraschendes Bild u.a. über die Zusammensetzung der Klientel. Steht die Psychomotoriktherapie vor der Herausforderung eines Paradigmenwechsels?

Psychomotorische Phänomene und Störungen

In der Informationsschrift des Schweizerischen Berufsverbandes der Psychomotoriktherapeuten (astp) wird die Psychomotoriktherapie beschrieben als «eine ganzheitliche, heilpädagogische Förderung von Bewegung und Körperwahrnehmung bei Kindern mit psychomotorischen Störungen» (Wenger & Egloff, 1991, S. 7).

Was aber wird unter «psychomotorischen Störungen» verstanden? Suzanne Naville, die Begründerin der Schweizer PMT, sieht als deren Hauptmerkmal «die mangelhafte oder fehlende Bewegungsharmonie» und unterscheidet drei Formen, nämlich motorische Ungeschicklichkeit, motorische Unruhe und motorische Hemmung (Naville, 1985).

Bei diesen Charakteristika handelt es sich jedoch lediglich um *Deskriptionen* von

Verhaltensauffälligkeiten, die nicht beweisend für das Vorliegen einer psychomotorischen *Störung* sind. Wenn sich Affektzustände im Bewegungsverhalten ausdrücken, dann kann dies als ein *psychomotorisches Phänomen* bezeichnet werden. *Psychomotorische Störungen* hingegen betreffen die Bereiche des Bewegungslernens, der Bewegungsausführung und des Körper- und Bewegungsausdrucks. Der veränderte Körper- und Bewegungsausdruck im Rahmen einer depressiven Erkrankung ist ein Beispiel für ein psychomotorisches Phänomen, nicht aber für eine psychomotorische Störung. Denn die gedrückte Körperhaltung und das gehemmte Bewegungsverhalten sind eine stimmige Expression des depressiven Affektzustandes, das Funktionsgeschehen auf der psychomotorischen Ebene ist nicht gestört. Hinsichtlich des wissenschaftlichen Begriffs einer psychomotorischen Störung sei beispielsweise auf den Lehrbuchbeitrag des Neuropädiaters Neuhäuser (1985) hingewiesen. Neuhäuser (1988, S. 397) verwendet als Metapher die Beziehung von Fahrer und Auto. Ein Auto fährt in Schlangenlinien. Aus der Beobachterperspektive können wir nicht unterscheiden, ob ein technisches Problem oder ein Fahrerproblem vorliegt, da wir Fahrer und Auto nur als ganzheitliches Phänomen wahrnehmen können. Die Konsequenzen unterscheiden sich jedoch je nach Lokalisation des Problems erheblich: Ist die Lenkung defekt, muss das Auto repariert werden. Ist es ein Fahrerprob-

lem, z.B. aufgrund Alkoholkonsums, dann wäre es unsinnig, das Auto in die Werkstatt zu bringen.

Analog verhält es sich beim bewegungsauffälligen Kind. Liegen die Ursachen des Problems im Bereich des Bewegungslernens benötigt es Bewegungsförderung, liegen sie im psychosozialen Bereich sind psychosoziale Massnahmen erforderlich. Aus dem Erscheinungsbild allein, also der Bewegungsauffälligkeit, lässt sich deren Ätiologie nicht ableiten.

Welche Klientel für die Psychomotoriktherapie?

In der traditionellen Sichtweise geht die Psychomotoriktherapie (PMT) in der Schweiz – und auch in Deutschland – von der Annahme aus, dass ihre Klientel in erster Linie aus Kindern mit Bewegungsschwierigkeiten bestehe. Von 1989 bis 1993 führte der Autor gemeinsam mit Susanne Amft ein Forschungsprojekt im ambulanten Therapiebereich durch (vgl. H. Amft & S. Gärtner, 1993). Wir fanden nur relativ wenige Kinder mit «echten» Bewegungsstörungen, d.h. Störungen des Bewegungslernens und der Bewegungsentwicklung. Leichte motorische Auffälligkeiten sahen wir häufiger, aber die waren u.E. in der Regel als Begleit- oder Folgeerscheinungen der psychosozialen Grundproblematik dieser Kinder zu werten.

Die verbreitete Auffassung in der PMT, dass Kinder mit Bewegungsschwierigkeiten ihre Hauptklientel darstellen, könnte durch Unterschiede in den Inanspruchnahmepopulationen begründet sein. Psychomotoriktherapeutinnen und -therapeuten arbeiten in der Schweiz hauptsächlich an Schulen, während wir in der stationären Kinderpsychiatrie und in einer ärztlichen Gemeinschaftspraxis tätig waren. Oder re-

sultierte diese Differenz im Wesentlichen aus unterschiedlichen Deutungsmustern bzw. Unterschieden in der Diagnostik, da wir einerseits zwar auch motologische, vor allem aber psychotherapeutische Konzepte und Modelle unserer Praxis zugrunde legten? Auch in der deutschen Psychomotorik und Motologie war bis in die 90-er Jahre hinein die Lehrmeinung vorherrschend, dass es sich bei ihrer Klientel hauptsächlich um Kinder mit primär leichten motorischen Behinderungen handele, wobei diese motorischen Schwierigkeiten vermittelt über psychosoziale Prozesse, wie Aussenseiterbildung, Erwerb eines negativen Selbstkonzeptes etc., zu Verhaltens- und Entwicklungsstörungen führen können (vgl. Amft, 2001). Wir bestreiten nicht, dass es derartige Entwicklungsverläufe gibt, halten diese aber für eher selten.

Wir fragten uns, wie die Klientel der PMT in der Schweiz zusammengesetzt ist? Vergeblich suchten wir nach Studien und aussagefähigen Daten, aber fanden keine.

Mit der Etablierung der Ausbildung auf Hochschulebene ist die PMT herausgefordert, ihre Theorie und Methodik wissenschaftlich zu fundieren. Woran soll sich die PMT hinsichtlich ihrer Theorieentwicklung orientieren? Im Mittelpunkt sollte – so unsere These – der heilpädagogische Auftrag stehen, welcher primär durch die besonderen Förderbedürfnissen der Klientel bestimmt wird. Und dies stellt die Frage nach der Klientel der PMT. Damit ist das zentrale Forschungsanliegen dieser Studie formuliert: Wie setzt sich die Klientel der PMT zusammen? Sind es in erster Linie Kinder mit Bewegungsschwierigkeiten und -behinderungen oder Kinder mit psychosozial bedingten Problemen? Da über die Klientel der PMT keinerlei wis-

senschaftliche Daten vorhanden waren, erfolgte der Entschluss zu einer empirischen Untersuchung.

Methodik und Realisierung der Studie

Als Evaluationsinstrument wurde von H. Amft der Fragebogen zur Erfassung der Klientel der Psychomotoriktherapie (FEK-PMT) entwickelt. 1998 wurde dieser Fragebogen vom Schweizerischen Berufsverband der Psychomotoriktherapeuten (astp) zusammen mit einem Anschreiben und einer Anleitung in einer deutschen und französischen Version an alle 404 Mitglieder versandt.

66 Personen (5% männlich) haben an der Studie teilgenommen (Rücklauf: 16%). Es konnten 1324 Therapiebögen ausgewertet werden. Hinzuweisen ist auf die sehr unterschiedlichen Rücklaufquoten aus den Sprachregionen (deutschsprachige Schweiz 22%, französischsprachige 5%).

Die Symptome der Kinder wurden im Rahmen der Auswertung sieben Ka-

tegorien zugeordnet: motorisch, graphomotorisch, affektiv, dissozial, schulische Teilleistungsstörung, Entwicklungsverzögerung und sonstige. Angaben, wie motorische Unruhe, Hyperkinese, Hyperaktivität und motorische Gehemmtheit wurden zwei Symptomkategorien erfasst, nämlich motorisch und affektiv.

Ergebnisse der Studie

Im Zusammenhang mit der forschungsleitenden Fragestellung werden hier v.a. die Ergebnisse der Klientel dargestellt. Die Studie wird Ende des Jahres in Buchform veröffentlicht (Amft, 2003).

Allgemeine Merkmale

Das *Geschlechterverhältnis* zwischen Knaben (79%) und Mädchen (21%) war 4:1. Der *Altersdurchschnitt* betrug 7,5 Jahre, bei den Knaben 7,4 Jahre und bei den Mädchen 7,6 Jahre. 74% der Kinder befanden sich in der Altersgruppe zwischen 6 und 8 Jahren (s. Abb. 1).

Abb. 1: Altersverteilung der untersuchten Klientel

Abb. 2: Symptome der untersuchten Klientel

Zuweisung und Kostenträger

Als *zuweisende Stellen* werden pädagogische Berufe am häufigsten genannt (40,5%), dicht gefolgt von den Ärzten (39,5%). Schulpsychologen weisen einen Anteil von 13,0% auf.

Hauptkostenträger sind eindeutig die Schulgemeinden (61,4%). Der Anteil der Invalidenversicherung beträgt etwas mehr als ein Drittel (35,7%).

In 54% der Fälle wurde angegeben, dass eine *ärztliche oder psychologische Diagnose* vorliegt. Bei 508 Therapien (38%) wurde ein Arzt als Zuweiser genannt, jedoch lag nur bei 71% dieser Fälle eine Diagnose vor.

Symptome

Welche *Symptome* wies die Klientel der PMT bei Therapiebeginn auf? Das Spektrum der Symptome ist in Abb. 2 dargestellt, wobei Mehrfachnennungen möglich waren.

Wie häufig traten *Symptome singular oder kombiniert* auf? In 12% der Fälle fand sich nur ein Symptom, bei 37% zwei, bei 38% drei und bei 12% vier oder mehr Symptome.

Motorische oder graphomotorische Auffälligkeiten wurden bei 93% der Kinder (n = 1237) gefunden.

- Von diesen wiesen nur
- 7% eine singuläre motorische und
 - 4% eine singuläre graphomotorische Symptomatik auf. Ein motorisches Symptom war kombiniert bei:
 - 57% mit einem affektiven Symptom
 - 36% mit einer schulischen Teilleistungsstörung
 - 31% mit einer graphomotorischen Auffälligkeit
 - 19% mit dissozialem Verhalten
 - 10% mit Entwicklungsretardierung
 - 23% mit einer sonstigen Auffälligkeit.

Therapeutisches Setting

Wie viele Kinder befanden sich *gleichzeitig noch in anderen Therapien*? Bei 41% der Klientel fanden parallel zur bzw. kombiniert mit PMT weitere Therapien statt. Die grösste Überschneidung gab es bei der Logopädie: 25% aller Kinder waren zugleich in psychomotorischer und logopädischer Therapie.

Erfolgte die PMT in erster Linie als *Einzel- oder Gruppenbehandlung*? Eine psychomotorische Einzelbehandlung wurde bei 30%, eine Gruppentherapie bei 38% und eine Kombination von Einzel- und Gruppenbehandlung bei 32% durchgeführt.

Die *Behandlungsfrequenz* betrug bei 90% der Therapien eine Lektion pro Woche, sie lag bei 5% höher und war bei 3% niedriger.

Die *Behandlungsdauer* mit PMT erstreckte sich durchschnittlich auf knapp 2 Jahre. Unterschiede zeigten sich in Korrelation zu den Kostenträgern.

Diskussion

Zu erwarten war der hohe Anteil von Kindern mit Bewegungsauffälligkeiten (93%), stellen doch Bewegungsauffälligkeiten und -störungen nach wie vor die Standardindikation für die PMT dar. Bei näherer Betrachtung zeigt sich jedoch, dass der Anteil der Kinder mit singulären Bewegungsstörungen, d. h. motorischen oder graphomotorischen Problemen als Monosymptomatik, mit insgesamt 11% eher gering war. Bewegungsstörungen wurden eingangs definiert als Störungen des Bewegens und der Bewegungsausführung. Beispiele hierfür sind Koordinationsprobleme oder Paresen. Motorische Unruhe oder Gehemmtheit sind in erster Linie als Ausdrucksphänomene von Affektzuständen

und nicht als motorische Probleme anzusehen. Von einer motorischen Störung sollte daher – in Abgrenzung zu einer motorischen Auffälligkeit – nur gesprochen werden, wenn das motorische Funktionsgeschehen gestört ist.

Komplexes Störungsgeschehen

Dass bei 88% der Kinder Auffälligkeiten in zwei oder mehr unterschiedlichen Symptomkategorien gefunden wurden, gibt Anlass zur Annahme, dass bei der überwiegenden Zahl der Kinder ein komplexes Störungsgeschehen vorliegt. Zwei unterschiedliche ätiologische Modelle sind in Betracht zu ziehen. Zum einen können leichte motorische Auffälligkeiten eine Begleit- oder Folgeerscheinung der psychosozialen Grundproblematik dieser Kinder sein. Andererseits können motorische Probleme Kommunikations- und Interaktionsprobleme hervorrufen, welche zu psychischen Störungen führen können. Das letzte Kausalmodell, welches auch als Sekundärstörungshypothese bekannt ist, war früher das zentrale Modell in der Psychomotorik und Motologie. Für die Seltenheit dieser Sekundärstörung sprechen nicht nur die epidemiologischen Daten, sondern auch der Umstand, dass eine Bewegungsbehinderung keineswegs zwangsläufig zu einer psychischen Störung führt, sondern die Umwelt entscheidenden Einfluss darauf hat, wie ein Kind seine Bewegungsprobleme psychisch bewältigt.

Psychosoziale Faktoren

Die Studie zeigt, dass die Klientel der PMT heterogen zusammengesetzt ist: Es kommen Kinder mit unterschiedlichen Störungen in die PMT. Allein aus den empirischen Daten der Studie sind keine unmittelbaren Rückschlüsse auf die Ätiologie der

Störungen ziehen. Zu berücksichtigen ist jedoch, dass in der Kinderpsychiatrie in den 80-er Jahren ein Paradigmenwechsel stattgefunden hat (vgl. Amft, 2002, 46f. u. 56). Sah man zuvor den Grossteil der kindlichen Verhaltens- und Entwicklungsstörungen als hirnorganisch bzw. -funktionell bedingt an, so besteht heute Konsens hinsichtlich des Überwiegens von psychosozialen Faktoren. Mit diesem Paradigmenwechsel ist eine Art «Beweislastumkehr» eingetreten, denn im Regelfall muss bei kindlichen Verhaltens- oder Entwicklungsstörungen die psychosoziale Ätiologie als die häufigere und damit wahrscheinlichere angesehen werden. In der Studie spricht für diese Ätiologie der hohe Anteil von Kindern mit multisymptomatischen Auffälligkeiten und Störungen.

Dies bedeutet, dass nach heutigem wissenschaftlichen Kenntnisstand davon ausgegangen werden muss, dass der überwiegende Teil der Kinder in der PMT nicht als bewegungsgestört oder gar bewegungsbehindert anzusehen ist.

PMT und Logopädie

In 25% der Fälle kam es zu einer Überschneidung von psychomotorischer und logopädischer Klientel. Eine naheliegende Schlussfolgerung ist, dass es sich bei dem gleichzeitigen Auftreten von Bewegungsauffälligkeiten einerseits und Sprach- und Sprechentwicklungsstörungen andererseits zum grossen Teil um Korrelate einer gemeinsamen psychosozialen Grundproblematik handelt.

Psychomotorische Störung – eine problematische Diagnose

Die nach wie vor verbreitete Annahme, dass es sich bei der Klientel der PMT grösstenteils um Kinder mit psychomotorischen Störungen handelt, muss heute als wissenschaftlich widerlegt angesehen werden. Angesichts des heutigen Erkenntnisstandes sollte im Bereich der Heilpädagogik möglichst auf den Begriff der psychomotorischen Störung verzichtet werden. Zum einen, weil er in der Regel falsch gebraucht wird, da psychomotorische Auffälligkeiten mit psychomotorischer Störungen verwechselt werden. Zweitens, weil er als pseudo-medizinisches Etikett einem unverständenen kindlichen Verhalten übergestülpt und so zu einer unzulässigen Pathologisierung von Verhalten verwendet werden kann. Wenn Auffälligkeiten im psychomotorischen Bereich, wie motorische Unruhe oder Gehemmtheit, ohne die erforderliche Differentialdiagnostik generell als psychomotorische (Entwicklungs-)Störungen bezeichnet werden, dann handelt es sich um Persistenz eines biologistischen Deutungsmusters, das von der Medizin weitgehend aufgegeben wurde (vgl. Neuhäuser, 1985; Mattner, 2002).

Zuweisung und Diagnostik

Rund 40% ihrer Klientel wird der PMT direkt von pädagogischen Berufen zugewiesen. Meine Hypothese ist, dass die PMT in relativ grossem Umfang «Problemschüler» erhält.

In der Praxis hat sich die PMT als kind- und entwicklungsgerechtes, spiel- und bewegungsorientiertes Angebot zur Prävention, Therapie und Rehabilitation von kindlichen Verhaltens- und Entwicklungsstörungen bewährt. Die Einschränkung der Indikation für psychomotorische Förder-

massnahmen allein auf bewegungsauffällige Kinder ist heute nicht mehr haltbar.

Damit stellt sich die Frage der Indikationsstellung zur PMT. Die Studie zeigt eine deutliche Lücke in der Diagnostik. Nur bei rund der Hälfte der Kinder (54%) lag eine ärztliche oder psychologische Diagnose vor. Bei einer symptombezogenen Indikationsausweitung ohne entsprechende medizinisch-psychologische Diagnostik und Differentialdiagnostik ist ein sogenannter Giesskannen-Effekt zu befürchten. Denn 20-30% der Kinder im Grundschulalter zeigen «problemanzeigende Verhaltensweisen» (Specht, 1992), wobei nur ein Teil von ihnen aufwendige Förder- und Therapiemassnahmen benötigt. Hier ist die Stellung einer Differentialindikation erforder-

lich. Diese Fragen werden eingehend an anderer Stelle diskutiert (Amft, 2003).

Herausforderungen und Chancen für die PMT

Die grosse Herausforderung und Chance für die PMT besteht darin, wissenschaftlich fundierte Theorien, Modelle und Methoden für ihre Praxis zu formulieren, mittels derer es gelingt, die Effektivität (Wirksamkeit) und Effizienz (Wirtschaftlichkeit) ihrer Massnahmen zu erhöhen. Hierzu sollte die Studie eine Grundlage erarbeiten. Da sich der heilpädagogische Auftrag der PMT im Wesentlichen aus dem Förderbedarf der Klientel ergibt, war es im ersten Schritt notwendig, diese Klientel zu untersuchen. Die Ergebnisse der Studie belegen, dass die Klientel der PMT grösstenteils nicht aus Kinder mit psychomotorischen Störungen bzw. mit Bewegungsschwierigkeiten besteht, sondern aus Kindern mit komplexen Auffälligkeiten und Störungen, welche auf psychosozial bedingte Ursachen- und Entstehungszusammenhänge hinweisen. Diese Kinder sind nicht behindert, sondern sie weisen problemanzeigende Verhaltensweisen auf. Der heilpädagogische Auftrag beinhaltet daher nicht in erster Linie die Förderung von Bewegungskompetenzen, sondern von psychosozialen Bewältigungsressourcen. Dies sollte Konsequenzen für das Selbstverständnis und die paradigmatische Zuordnung der PMT haben.

Die Ergebnisse der Studie liefern gute Argumente für eine Ausweitung der Indikationen für die Psychomotoriktherapie, welche in der Praxis schon längst stattgefunden hat. Es wäre eine völlige Fehlinterpretation der Daten dieser Studie, meinte man daraus lesen zu können, die PMT sei in irgendeiner Weise «überflüssig» geworden. Zwar wird ein verbreitetes Deutungsmuster, nämlich bestimmte Erschei-

nungsbilder eines auffälligen Bewegungsverhaltens generell als «psychomotorische Störungen» anzusehen, relativiert. Daraus allein lässt sich jedoch niemals eine fehlende Notwendigkeit von Förder- und Therapiemassnahmen für die betroffenen Kinder begründen. Dass heute – um ein klassisches Beispiel anzuführen – Neurosen nicht mehr, wie ursprünglich, als organische Nervenkrankheiten angesehen werden, worauf die Namensgebung noch hinweist, begründet allein keineswegs eine fehlende Therapiebedürftigkeit bei neurotischen Erkrankungen. Kinder werden der PMT zugewiesen, weil sie, wie die Darstellung der Symptome zeigt, unterschiedliche und meist komplexe Schwierigkeiten und Störungen aufweisen und als förder- bzw. therapiebedürftig angesehen werden. Die PMT leistet hier höchst wertvolle Beiträge, den schulischen Erfolg von «Kindern mit besonderen Bedürfnissen» zu unterstützen und zu sichern.

Ausblick

Es gibt Hinweise darauf, dass in Zukunft der Bedarf an sonderpädagogischen Fördermassnahmen im Primarschulalter zunehmen wird, da Veränderungsprozesse in der Gesellschaft und in familiären Strukturen zu einer Zunahme von eher ungünstigen kindlichen Entwicklungsbedingungen führen (vgl. z.B. Amft, 2002; Gröschke, 2002). Zu erwarten ist daher eine Erhöhung der Zahl von Kindern mit problematischen Verhaltensweisen. Als mögliche Konsequenz ist m.E. daher zu befürchten, dass angesichts begrenzter finanzieller Ressourcen hieraus eine scherenförmige Entwicklung zwischen dem steigenden Bedarf an sonderpädagogischen Massnahmen und deren Finanzierbarkeit resultiert. Diese Schere liesse sich vermeiden oder

zumindest verringern – so meine These –, wenn es gelingt, die Effektivität und Effizienz sonderpädagogischer Massnahmen zu steigern. Hierzu finden sich in der vorliegenden Studie einige sehr wichtige Hinweise (s. Amft, 2003).

*Prof. Dr. med. Hartmut Amft und
Diplom-Motologin Susanne Amft
Rietstr. 22, 8702 Zollikon;
E-Mail: amft@bluewin.ch*

Anmerkungen

Die Studie wurde finanziell unterstützt von der Hochschule für Heilpädagogik Zürich.

Susanne Amft, Leiterin des Departements Pädagogisch-therapeutische Berufe und des Studiengangs Psychomotoriktherapie an der HfH Zürich, hat wichtige Aufgaben im organisatorischen Bereich dieses Forschungsprojektes übernommen. Ohne ihre Mitarbeit wäre eine Realisierung dieser Studie nicht möglich gewesen.

Besonderer Dank gilt dem astp und den beteiligten Psychomotoriktherapeutinnen für Ihre Mitarbeit an dieser Studie, Frau Ilse Schwab-Reckmann in Genf für die Übersetzung des Fragebogens ins Französische, Frau Esther Forrer für die rechnerische Auswertung und jenen Studierenden der Psychomotoriktherapie, welche bei der Auswertung halfen.

Literatur

Amft, H. (2001). Zur Entwicklung der psychomotorischen Therapie: Steht eine psychotherapeutische Neuorientierung bevor? In K. Fischer & H. Holland-Moritz (Hrsg.), *Mosaiksteine der Motologie* (S. 23-28). Schorndorf.

- Amft, H. (2002). Die ADS-Problematik aus der Perspektive einer kritischen Medizin. In H. Amft, M. Gerspach & D. Mattner (Hrsg.), *Kinder mit gestörter Aufmerksamkeit. ADS als Herausforderung für Pädagogik und Therapie* (S. 37-121). Stuttgart.
- Amft, H. (2003). *Studie zur Klientel der Psychomotoriktherapie. Ergebnisse – Diskussion – Schlussfolgerungen* (in Publikation).
- Amft, H. & Gärtner (Amft), S. (1993). Körper- und bewegungsorientierte Interventionen in der Arztpraxis. In G. Hölter (Hrsg.), *Mototherapie mit Erwachsenen* (S. 215-233).
- Gröschke, D. (2002). Resümee: Was auf dem Spiel steht – die normativen Grundlagen der Wohlfahrt und des Sozialstaates. In H. Greving, & D. Gröschke, D. (Hrsg.), *Das Sisyphos-Prinzip: Gesellschaftsanalytische und gesellschaftskritische Dimensionen der Heilpädagogik* (S. 271-291). Klinkhardt: Bad Heilbrunn/Obb.
- Mattner, D. (2002). Zur Biologisierung abweichenden kindlichen Verhaltens. In H. Amft, M. Gerspach & D. Mattner (Hrsg.), *Kinder mit gestörter Aufmerksamkeit. ADS als Herausforderung für Pädagogik und Therapie* (S. 7-36). Stuttgart.
- Naville, S. (1985). *Psychomotorische Störungen: Informationsblatt für Kinderärzte und Therapeuten*. Eigendruck
- Neuhäuser, G. (1985). Eine Diagnose, auf die verzichtet werden sollte: Minimale cerebrale Dysfunktion. *Diagnostik*, Jg. 18 (Nr. 6), S. 25-31.
- Neuhäuser, G. (1988). Störungen der Psychomotorik. In H. Remschmidt & M.-H. Schmidt (Hrsg.), *Kinder- und Jugendpsychiatrie in Klinik und Praxis. Bd. I: Grundprobleme, Pathogenes, Diagnostik, Therapie* (S. 395-413). Stuttgart, New York.
- Specht, F. (1992). Kinder- und Jugendpsychiatrie – wie, wo, für wen?: Fragen der Versorgung und Versorgungsforschung. *Prax. Kinderpsychol. Kinderpsychiat.*, S. 83-90.
- Wenger, S. & Egloff, H. (1991). Einführung. In Schweizerischer Verband der Psychomotoriktherapeuten (Hrsg.), *Psychomotoriktherapie* (S. 7). Luzern: Edition SZH/SPC.